

G'AFUR G'ULOM VA UNING O'ZBEK BOLALAR ADABIYOTIDAGI O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6386936>

Aminaxon To'xtayeva Muhiddin qizi

Toshkent davlat yuridik universiteti

Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik 2- bosqich talabasi

Annotasiya: *Ushbu maqolada G'afur G'ulom ijodining bolalar adabiyotidagi o'rni, yozgan asarlari, she'riyati xususida so'z yuritilgan*

Kalit so'zlar: *bolalar adabiyoti, boshlang'ich sinf o'quvchilari, mustaqil ijodiy fikrlash, sho'x o'yinlar, go'zal tuyg'ular, ziyrak, topqir, zukko.*

G'afur G'ulom bolalar adabiyotining ravnaqiga katta hissa qo'shgan ijodkorlardan. O'zining mehnat faoliyatini pedagoglikdan boshlagan shir umrining oxirigacha qalban eng jonkuyar pedagoglardan biri bo'lib qoldi. U yosh avlodni, kelajak farzandlarini juda sevardi va bu sevgisini bolalar haqida yozilgan asarlarida yuksak muhabbat va cheksiz mahorat bilan ifodaladi. U urush yillarida bolalar huquqlarini himoya qilish, ularni asrab-avaylash asosiy vazifalardan ekanligiga e'tibor qaratdi. Uning «Bilib qo'yki, seni Vatan kutadi», «Charog'larim, qarog'larim», «Nortojining kurak tishi», «Yasha deymen o'g'lim» kabi she'rlari bolalar she'riyatining yuksak namunalari hisoblanadi. Shuningdek, «SHum bola» (1934), «Tirilgan murda» (1934), «Yongor» (1935) kabi qissalari bilan ham bolalar adabiyotini boyitdi. Xususan, 4-sinf «O'qish kitobi» darsligida berilgan she'rlari, topishmoqlari o'quvchilar qalbidan o'z o'rnini topgan. Shoirning «Oq terakmi, ko'k terak» she'ri mudom boshlang'ich sinf o'quvchilariga zo'r quvonch ulashib kelmoqda. She'rning mazmuni o'quvchilarning yoshiga, qiziqishiga mos. SHoir so'zlarni mahorat bilan qo'llagan, xatto bolalarga qo'yilgan bo'taloq, qizaloq, toychoq, qo'zichoq kabi laqablar jonli tilga yaqin bo'lgani uchun hech kimni ranjitmaydi, aksincha, she'rning xalqchilligini ta'minlagan. Sodda va ravon misralar bola ongiga oson o'rnashib qoladi, qalbni sho'x o'yinlarga, go'zal tuyg'ularga to'ldiradi. She'r satrlari bolalikning sho'x va beg'ubor olamiga hamohang jaranglaydi:

Keling qo'shiq aytamiz
Qo'shilishib hammamiz.
Oq terakmi, ko'k terak,
Bizdan sizga Kim kerak? Hey!
Akbar bo'taloq, kerak. Hey!

O'quvchilarda dunyoqarash, mustaqil ijodiy fikrlashni takomillashtirish davr talabi bo'lib turgan bir paytda shoirning "Buni toping, qizlarim" topishmoq she'ri o'quvchilarni ziyarak, topqir va zukko bo'lishga undaydi:

To'ni silliq, tuki yo'q
Hammasi to'q, puchi yo'q
Ichi qizil, ko'ki yo'q,
Uni cho'qolmas chumchuq,
Bu nima qizim Qunduz?
Bumi dadajon...(tarvuz)

Topishmoq she'r shu tarzda davom etadi. Har bir topishmoq o'quvchini teran fikrlashga, o'ylashga, mulohazaga chorlaydi. Bu esa albatta, bolaning dunyoqarashini, mustaqil ijodiy fikrlashini o'stiradi. Shoir umrining oxirigacha ham bolalar uchun yozishni eng faxrli ishlardan biri deb bildi, matbuot sohalarda uning bolalarga atalgan asarlari muntazam bosilib turdi.

"Mening o'g'rigina bolam" hikoyasining yaratilish tarixi. Yozuvchi asarlarini yaratida turli tasviriy vositalar, o'xshatilar, so'z o'yinlari va iboralardan foydalanadi."Mening o'g'rigina bolam" hikoyasi yuqoridagi ta'riflarga mos keladi. Hikoyada yozuvchi yosh o'spirin bola tilidan gapiradi, hikoyaning qahramoni ham shu o'spirin bola. Voqea bir kichik oilada, bir kechada bo'lib o'tadi.

Kuz oqshomlarining birida hamma tinch uyquda edi. Shu payt ularnikiga o'g'ri keldi. U tomdan yurib kelayotgan vaqtda aksa urib yubordi. O'y va xayol og'ushida bedor yotgan kampir o'g'rini sezib qoladi. Ular keyin uzoq vaqt urush haqida hayot haqida suhbatlashib o'tirishadi. Tong yorishay deb qolganda o'g'ri hech kim uni tanib qolishini istamay, hech narsa ham olmay jo'nab qoladi.

"Buni qarang-a, bizning uyimizga o'g'ri kepti. Bizni ham odam deb yo'qlaydigan ham bor ekanda dunyoda? Ertaga o'rtoqlarimga toza maqtanadigan bo'ldim-da: "Bizning uyga o'g'ri keldi". G'urur bilan aytilsa bo'ladi. Lekin ishonisharmikan?"

Bunday fikrlash ham bolalarga xos bo'lgan odat, chunki uyga o'g'ri kirsam hech kim xursand bo'lmaydi. Bu bechora bola esa shu voqeani do'stlariga aytgisi, bu bilan u o'zlarining unchalik darajada qashshoq emasligini, uylarida nimadir borligini aytib maqtangisi kelar edi.

Ana turkiy tilning jilvalari, ana o'zbek atlasidek kamalak bo'yoqlar, ana milliy ohanglar, ana ruhiy evrilishlar, ana oddiy xalq qalbining manzaralari. Adib qalamining mo'jizasi shu qadar sehgarki, bizning bolalik ruhimizga, qonimizga, suyak-suyagimizga singib ketgan.

Yomonlik, qabihlik ma'nosini anglatuvchi "o'g'ri" so'zi buyuk shoirning mahorati bilan "o'g'rigina" bo'lib, mehrga yo'g'rilib, vaqtincha o'zining asl ma'nosini ham unutib, bedor yotgan kampirga qo'shilib, tom bo'g'otida turgan o'g'riga rahmimiz kelib: chin

yurakdan shu qozonginani olib ket, quruq ketma!” deb yalina boshlaymiz. “O’g’rigina bola”dan nafratlanish o’rniga, unga mehrimiz tovlanadi. “O’g’rigina”ga rahmimiz kelib, quruq qaytarmaslik uchun berib yuborishga ro’zg’ordan arzigulik biror buyum qidiramiz.

Bir soatda aytib turib yozdirilgan, tahrir etilmagan, sayqal ko’rmagan bu asar, agar dunyo hikoyalarining eng nufuzli antologiyasi tuzilsa, o’sha majmuaning gultoji bo’lishiga, shubha yo’q edi.

ADABIYOTLAR:

1. *Jumaboev M. O’zbek bolalar adabiyoti. T. «O’zbekiston” 2002.*
2. *Yoqubov H. G’afur G’ulom. T.,1959.*
3. *G’afur G’ulom. Tanlangan asarlar. 111 tom.T.1959 .*
4. *G’afur G’ulom. MAT, o’n ikki tomlik.T.1986.*
5. *G’afur G’ulom va davrimiz.SHoir tavalludining 100 yilligiga bag’ishlangan anjuman. Qarshi “Nasaf” 2003.*
6. www.ziyonet.uz